

Catalizador heterogéneo sostenible a base de MCM-41 modificado con poliestireno sulfonado

Marco Jared Niño Castellanos^a, Eduardo Terrés Rojas^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Rodrigo González Olvera^c, Deyanira Ángeles Beltrán^{1*}

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

^bInstituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, México.

^cUniversidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Av. La Corona No. 320, Gustavo A. Madero C.P.07160. Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://10.5281/zenodo.18475729>

Recibido:
20/09/25

Aceptado:
17/12/25

Keywords:

MCM-41-PSSA.
Copper
Recovery.
Click
Glaser-Hay.

Resumen

Atendiendo a la problemática de la contaminación del agua por la presencia de iones metálicos, se utilizó un soporte mesoporoso a base de sílice, como el MCM-41, para remover iones de cobre de una muestra de agua contaminada de origen industrial. En primera instancia, el soporte de sílice mesoporosa MCM-41, conocido por sus buenas propiedades texturales, fue modificado con poliestireno sulfonado (PSSA) proveniente del empaque de un electrodoméstico mediante un proceso de "grafting" simple. El MCM-41 modificado con poliestireno sulfonado se utilizó para eliminar iones de cobre de una solución acuosa contaminada y, con ello, generar un catalizador Cu-MCM-41-PSSA útil en reacciones de transformación química. Con los resultados obtenidos en este trabajo se presenta una alternativa para la obtención de un catalizador generado a partir de dos contaminantes que son un polímero y un ion metálico recuperado, además se le da una aplicación en dos reacciones de química orgánica para la generación de productos químicos de interés.

Abstract

To address water contamination by metal ions, a silica-based mesoporous support, MCM-41, was used to remove copper ions from a sample of industrially contaminated water. Initially, the MCM-41 mesoporous silica support, known for its excellent textural properties, was modified with sulfonated polystyrene (PSSA) from appliance packaging using a simple grafting process. The MCM-41 modified with sulfonated polystyrene is used to remove copper ions from a contaminated aqueous solution, thereby generating a Cu-MCM-41-PSSA catalyst useful in chemical transformation reactions. The results obtained in this work provide an alternative for developing a catalyst from two contaminants: a polymer and a recovered metal ion. Furthermore, this catalyst is applied in two organic chemistry reactions to create chemical products of interest.

1. Introducción

En el campo de la catálisis heterogénea se suelen utilizar sólidos porosos cuyas propiedades térmicas, texturales y químicas sean las apropiadas para su aplicación en alguna reacción química de interés. A

menudo se emplean condiciones de síntesis específicas que involucran pasos determinantes para dotar al catalizador de la función química necesaria para aumentar su efectividad. Dichos pasos involucran la

generación de terminaciones ácidas o la presencia de sitios metálicos altamente dispersos y reactivos. En este contexto, los catalizadores que contienen iones de cobre (I) o (II) resultan de interés y son requeridos para un número importante de reacciones químicas para la obtención de sustancias con valor agregado, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de reacciones de transformación orgánica catalizadas por cobre. [1].

En particular, la reacción de Glaser-Hay se emplea para el homoacoplamiento de alquinos terminales en la síntesis de diinos. Esto sucede en presencia de catalizadores metálicos como paladio, la combinación de paladio y cobre, [2] hidróxido de cobre soportado en titanía [3] o complejos de cobre, [4] entre otros. Sin embargo, la efectividad y uso de dichos catalizadores se ve limitada por su alto precio o su inestabilidad en aire, por esta razón, se puede optar por otras alternativas, como son los catalizadores a base de cobre (I) o (II), ya que este es un metal económico y abundante. Con los catalizadores obtenidos se producen moléculas útiles en bioquímica, ciencia de materiales y en la síntesis de fármacos, dendrímeros y polímeros. Por ejemplo, mediante la reacción de homoacoplamiento de Glaser-Hay se obtienen 1,3-diinos parecidos a los de origen natural y que son precursores de compuestos que presentan actividades biológicas destacadas tales como anticancerígenos (Figura 2).

Figura 2. Ejemplos de 1,3-diinos de origen natural.

Otro ejemplo de reacción catalizada por cobre es la reacción "Click", en donde la más representativa es la cicloadición azida-alquino (CuAAC) (Figura 3), que es la versión catalizada de la cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen entre azidas y alquinos, que entre sus principales inconvenientes inherentes son las altas temperaturas de síntesis, tiempos de reacción largos (de 12 a 60 h) y la obtención de una mezcla de productos. [5] En 2002, el grupo de investigación de Sharpless hizo una aportación valiosa a la reacción de Huisgen, la cual consistió en emplear sales de cobre(II) en presencia de ascorbato de sodio para generar *in situ* la especie de Cu(I), que es el responsable de la catálisis, lo que propició un aumento en la rapidez de la reacción formando un solo producto. Las reacciones "Click" han generado el desarrollo de nuevas moléculas con propiedades biológicas, [6] química medicinal, desarrollo y administración de fármacos, ingeniería de tejidos, etc.

Figura 3. Reacción CuAAC catalizada por cobre(I). [5]

En la búsqueda de catalizadores con cobre útiles en las reacciones anteriormente mencionadas que sean menos nocivos para el ambiente que los líquidos y que se puedan recuperar y reutilizar, se han empleado diferentes sólidos a base de sílice como las arcillas. En este sentido, el MCM-41, que es una sílice mesoporosa con estructura de arreglo hexagonal de poros unidireccionales y gran área específica, ha sido de gran interés en diversas aplicaciones. [7]

Recientemente, se reportó la síntesis de un catalizador a base de MCM-41 funcionalizado con poliestireno sulfonado (PSSA) para otorgarle propiedades ácidas, el cual también se utilizó como adsorbente para la recuperación de iones de cobre de una solución acuosa contaminada. [8] Con base en lo anterior, en el presente trabajo se presenta la síntesis secuencial de Cu-MCM-41-PSSA partiendo de MCM-41 funcionalizado con PSSA, para posteriormente utilizarlo como adsorbente en la recuperación de iones de cobre de un efluente acuoso y con ello obtener el catalizador Cu-MCM-41-PSSA que en el último paso fue evaluado en dos reacciones de síntesis orgánica, la reacción "Click" y la de homoacoplamiento para la obtención de un triazol y de un diino, respectivamente.

2. Metodología

Para la obtención del MCM-41-PSSA, se procedió según lo reportado previamente por el grupo de trabajo. [9]

Síntesis del material MCM-41. 0,3 g de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr, Aldrich) se disolvieron en 16 g de hidróxido de amonio (NH_4OH , Aldrich 35 % wt) y 63 g de agua desionizada. La mezcla se agitó hasta obtener una solución homogénea. Después, se agregaron gota a gota, bajo agitación vigorosa, 1,36 g de tetraetil ortosilicato (TEOS, Aldrich 98 %). La solución resultante se sometió a sonicación a 47 kHz y 140 W a 30 °C durante 2 h (Bransonic modelo 5210E-DTH). La composición molar de la mezcla de reacción fue TEOS: 0.125 CTABr: 69 NH_4OH : 525 H_2O . El precipitado resultante se filtró al vacío, se lavó con agua desionizada, se secó a temperatura ambiente y luego se calcinó a 600 °C durante 6 h, a 2 °C/min, en aire seco, en una mufla (Thermolyne).

Obtención del PSSA. Para la obtención del agente sulfonante ácido poliestirénsulfónico (PSSA), se disolvieron 1 mL de diclorometano (CH_2Cl_2 , Mayer) y 0.3 mL de anhídrido acético [$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, 98% Baker] en un matraz bajo condiciones inertes. Posteriormente, se enfrió la solución a 0 °C y bajo agitación vigorosa se agregaron 0.2 mL de ácido sulfúrico (H_2SO_4) al 90% v/v, hasta lograr una solución homogénea.

Síntesis del MCM-41-PSSA. En un matraz de fondo redondo se disolvió 1 g de poliestireno (PS) de desecho (de un embalaje de un electrodoméstico) en 10 mL de diclorometano (CH_2Cl_2). Después se añadió el agente sulfonante por 2 h, a 40 °C con agitación, para detener la sulfonación se agregó 1 mL de 2-propanol. El precipitado resultante se lavó con agua desionizada y se observó un cambio de color de amarillo a blanco; finalmente, el producto se secó a 60 °C durante 3 h. La funcionalización del MCM-41 con PSSA se realizó de la siguiente manera: 300 mg de MCM-41 se mezclaron en un matraz de fondo redondo con 10 mL de etanol y 15 mg de PSSA, correspondientes al 5% wt de PSSA; la mezcla resultante se mantuvo a 80 °C durante 24 h. Los materiales fueron caracterizados antes y después de la recuperación del ion metálico por difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido con EDS.

Recuperación de Cu(II) de una solución contaminada. 100 mg de MCM-41 o MCM-41-PSSA fueron tratados con 25 mL de efluente contaminado con el cobre (≈ 15000 ppm de Cu(II) a 30 °C y 700 rpm durante 2 h). Una vez transcurrido el tiempo de contacto, los materiales fueron separados del efluente mediante centrifugación y secados en una estufa a 70 °C por 24 h.

Reacciones de evaluación catalítica. Para la obtención del triazol **4** en un vial con agitador magnético, se adicionaron el fenilacetileno, el bromuro de bencilo y azida de sodio, en una mezcla etanol/agua 1:1; posteriormente, se adicionaron el ascorbato de sodio y el catalizador correspondiente para cada reacción (Cu@MCM-41 y Cu@MCM-41-PSSA). La mezcla se trató en un reactor de microondas CEM Labmate, la mezcla de reacción se centrifugó para separar el catalizador y finalmente se evaporó el etanol bajo presión reducida para recuperar los cristales del triazol deseado (Figura 4).

Figura 4. Reacción "Click" para la obtención del 1,2,3-triazol.

El catalizador que resultó ser el más eficiente en la reacción "click" para la obtención del triazol **4** se evaluó en la segunda reacción modelo para la obtención del compuesto **6**.

Para la obtención del diino, en un vial de 20 mL con agitador magnético y tapa de rosca se colocó el fenilacetileno a temperatura ambiente, se le adicionaron 20 mg de Cu-MCM-41-PSSA seco, después el carbonato de sodio y finalmente se agregó 1 mL de etanol. La mezcla de reacción se agitó durante 24 h. Al término de la reacción se agregó 1 mL más de etanol, se filtró el crudo de reacción para recuperar el catalizador y el producto orgánico se evaporó a sequedad para su caracterización posterior.

Figura 5. Reacción de homoacoplamiento para la obtención del diino.

3. Resultados y análisis

Caracterización de los materiales catalíticos. Por difracción de rayos X se aprecia el pico característico del MCM-41, localizado entre 2.7 y 3.1 (2θ), asociado a la reflexión del plano (1 0 0) de una estructura hexagonal. [10] Al funcionalizar el MCM-41 con el grupo PSSA se observó una disminución de la intensidad del pico de reflexión. (Figura 6).

Los materiales antes y después de la recuperación del cobre de la solución contaminada fueron observados en el microscopio electrónico de barrido (Zeiss SUPRA

55 VP) y también analizados por EDS para determinar su composición química.

Figura 6. Difractogramas de los materiales sintetizados.

Las figuras 7a y 7b corresponden a los materiales MCM-41 y MCM-41-PSSA respectivamente; no se observa cambio morfológico en las partículas de ambos materiales, que consisten en rollos del silicato mesoporoso con forma cuasiesférica. La misma morfología se presenta en las figuras 7c y 7d, de los materiales Cu-MCM-41 y Cu-MCM-41-PSSA; tampoco se observaron cambios en su morfología después del tratamiento de recuperación del cobre (II) de la solución.

Al analizar por EDS el MCM-41 y MCM-41-PSSA se pudo observar la presencia de oxígeno y silicio, que son los componentes del silicato mesoporoso, y en el caso del material funcionalizado, se detectó también el azufre por la adición del poliestireno sulfonado. El carbono detectado proviene de la cinta de sujeción de la muestra.

En el caso de los materiales con el cobre recuperado de la solución, se detectaron también Si y O del silicato mesoporoso, sin embargo, el MCM-41-PSSA mostró mayor afinidad por el ion metálico pues presentó un mayor contenido de cobre recuperado que el MCM-41 sin funcionalizar, lo que demuestra que el grupo orgánico sulfonado en el soporte de silicio resultó ser a fin al cobre (II) en solución. El azufre del grupo PSSA no fue detectado por EDS debido a la cantidad tan pequeña que contiene en relación con el cobre. (Tabla 1).

Figura 7 (cont). Micrografías del MCM-41 (a), MCM-41-PSSA (b), Cu-MCM-41 (c) y Cu-MCM-41-PSSA (d).

Tabla 1. Composición elemental por EDS de los materiales antes y después de la recuperación de cobre (II).

Elemento %wt	MCM-41	MCM-41-PSSA	Cu-MCM-41	Cu-MCM-41-PSSA
C	18.03	19.99	-	-
O	55.35	40.10	48.63	40.42
Si	26.61	39.60	38.45	36.32
S	-	0.31	-	-
Cu	-	-	12.92	23.26

La caracterización de los cuatro materiales por FT-IR (Bruker Vector 33) permitió obtener los espectros de la figura 8 en la que se observan las bandas en 1070 cm^{-1} asociadas a vibraciones de estiramiento asimétrico Si-O-Si, en 807 cm^{-1} correspondientes a la vibración de estiramiento simétrico Si-O, en 958 cm^{-1} los grupos Si-OH libres. Además, las bandas anchas ubicadas dentro de $3100\text{-}3600\text{ cm}^{-1}$ son asignadas a estiramientos tipo O-H. En las muestras con PSSA se observa además una

banda cercana a los 1400 cm^{-1} que se debe a la interacción de los iones de cobre con los sitios sulfonados del MCM-41.

Figura 8. Espectros de FT-IR de los materiales.

Resultados de la evaluación catalítica. Tanto el Cu-MCM-41 como el Cu-MCM-41-PSSA, resultado de la recuperación del cobre, se evaluaron en la síntesis de un triazol y se obtuvo que el material con Cu-MCM-41-PSSA fue el más activo (78%) debido a la función sulfónica y el mayor contenido de cobre que el material con cobre, pero sin PSSA (52%). El producto de reacción 4 fue analizado por FT-IR (Figura 9) y comparado con el reportado en la literatura. [11] El espectro de FT-IR presenta las bandas características en 1224 , 1359 , 1454 cm^{-1} de las vibraciones de los enlaces N-N=N; 1075 , 976 , 827 cm^{-1} del anillo del triazol, en 1359 cm^{-1} del enlace C-N y en el rango de 2959 a 3121 cm^{-1} de las vibraciones de estiramiento C-H de los grupos fenilo y bencilo; así como vibraciones de flexión C-H entre $727\text{-}827\text{ cm}^{-1}$.

Figura 9. Espectros de Fourier Transform-Infra Red del 1,2,3-triazol (izquierda) y del 1,3-diino. (derecha).

Con el Cu-MCM-41-PSSA se llevó a cabo la reacción de homoacoplamiento del fenilacetileno para formar el 1,3-diino. Se obtuvo un rendimiento del 25%, lo que demuestra que el material a base de sílice mesoporosa con cobre recuperado resultó activo en una segunda reacción de evaluación catalítica en las condiciones empleadas. El espectro de FT-IR del producto de reacción **6** (1,4-difenilbuta-1,3-diino) presenta las vibraciones de estiramiento de los anillos aromáticos que se encuentran en el intervalo de 2853 – 2962 cm^{-1} ; la banda ubicada en 2150 cm^{-1} se asocia al estiramiento tipo $\text{C} \equiv \text{C}$. Además, las bandas ubicadas en 1485 – 1593 cm^{-1} corresponden a las vibraciones de estiramiento de $\text{C}=\text{C}$ de los anillos aromáticos (Figura 9). Para RMN las señales identificadas son: ^1H (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.24-7.31 (m, 3H, ArH), 7.45-7.48 (m, 2H, ArH). RMN ^{13}C (100.6 MHz, CDCl_3) δ : 73.9 ($\equiv\text{C}$), 81.5 ($\equiv\text{C-Ph}$), 121.8 (C_{ipso}), 128.4 (2 x ArCH), 129.2 (ArCH), 132.5 (2xArCH).

El espectro de RMN ^1H del producto de homoacoplamiento (Figura 10) muestra la ausencia de la señal simple correspondiente al hidrógeno del alquino terminal ($\equiv\text{C-H}$) y solo se observan las señales de los hidrógenos aromáticos presentes en el 1,3-diino. Por otro lado, en el espectro de RMN ^{13}C (Figura 11) se observan las señales correspondientes para los carbonos del alquino interno $\text{C} \equiv \text{C}$. La señal en 72.9 ppm corresponde a los carbonos cuaternarios $\equiv\text{C-C}\equiv$, mientras que la señal en 80.5 ppm corresponde a los carbonos cuaternarios enlazados al anillo aromático ($\equiv\text{C-Ph}$).

Figura 10. Espectro de RMN ^1H del 1,3-diino **6**.

Figura 11. Espectro de RMN ^{13}C del 1,3-diino **6**.

4. Conclusiones

Se puede concluir que la incorporación de un polímero de desecho sulfonado en estructuras tipo MCM-41 no cambia su morfología y ordenamiento, pero le otorgan características químicas positivas para la captura de un contaminante de origen metálico proveniente de efluentes acuosos y con ello generar un catalizador con iones de cobre que permiten la síntesis de compuestos con valor agregado. Esta técnica contribuye al reúso de materiales de desecho como el poliestireno, a la eliminación de iones metálicos, como el Cu, de efluentes contaminados y a la generación de catalizadores alternativos a los tradicionalmente utilizados, todo lo anterior en aras de obtener materiales sostenibles con al menos dos aplicaciones con lo que se hace una contribución a la química verde y la sostenibilidad que son necesarias en la química actual y para la conservación de nuestro entorno.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Resonancia Magnética Nuclear de la DCBI-UAM-Azc. Al SECIHTI por la Beca de Maestría de MJNC y los estímulos SNII de DAB, RGO y ETR.

6. Referencias

- [1] Zhang, R., *et al* Heterogeneous Cu catalyst in organic transformations. *Nano Research*, **15**, 2810 (2022).
- [2] Wityak, J., & Chan, J. B. Synthesis of 1,3-diynes using palladium-copper catalysis. *Synthetic Communications*, **21**(8–9), 977(1991).
- [3] Oishi, T. *et al* Heterogeneously catalyzed efficient alkyne-alkyne homocoupling by supported copper

hydroxide on titanium oxide. *Chemistry - A European Journal*, **15**(31), 7539. (2009).

[4] Pradhan, R. *et al* Catalytic copper(I) alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) utilizing arylazothioformamide ligand complexes. *Tetrahedron*, **185**, (2025).

[5] Cabrera-Quiñones, N. C. *et al* Chemistry as an Efficient Toolbox for Coupling Sterically Hindered Molecular Systems to Obtain Advanced Materials for Nanomedicine. *International Journal of Molecular Sciences*, **26**, (2025).

[6] Vaishnani, M. J. *et al* (2024). Biological importance and synthesis of 1,2,3-triazole derivatives: a review. *Green Chemistry Letters and Reviews*, **17**, (2024).

[7] Candela-Noguera, V. *et al* In-depth study of factors affecting the formation of MCM-41-type mesoporous silica

nanoparticles. *Microporous and Mesoporous Materials*, **363**, (2024). [8] Niño Castellanos M. J. Materiales mesoporosos sostenibles funcionalizados con poliestireno expandido útiles en remoción de iones Cu(II) y en catálisis heterogénea. (2025).

[9] Niño-Castellanos, M. J. *et al* MCM-41 Acid as a Sustainable Material from Waste Polystyrene. *Journal of the Mexican Chemical Society*, **69**(1), 88 (2025).

[10] Mokrzycki, J. *et al* Mesoporous Silica MCM-41 from Fly Ash as a Support of Bimetallic Cu/Mn Catalysts for Toluene Combustion. *Materials*, **17**(3). (2024).

[11] Leyva Cruz, E. O. *et al* R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. *Catalysts*, **15**(10), 930 (2025).